

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Научный руководитель: Хайдарова Шохиста Рустамовна
преподаватель, кафедры узбекского и иностранных языков

Ташкентская Медицинская Академия

Абдуганиева Хилола Абдурашид кизи

Студентка 1 курса факультета лечебное дело

Аннотация: Русский язык был и продолжает оставаться одним из мировых языков. В условиях сегодняшней глобализации знание иностранных языков является не преимуществом, а необходимостью для специалистов различных отраслей, в частности для медицинских работников. Изучение языков дает возможность совершенствования как мировоззрения, так и профессиональных навыков.

Ключевые слова: русский язык, студенты-медики, врач, коммуникативная компетентность, речевая общения.

Abstract: Russian has been and continues to be one of the world's languages. In today's globalization, knowledge of foreign languages is not an advantage, but a necessity for specialists in various fields, particularly for medical professionals. Studying languages gives an opportunity to improve both world outlook and professional skills.

Keywords: Russian language, medical students, doctor, communicative competence, speech communication.

Русский язык был и продолжает оставаться одним из мировых языков. В качестве международного русский язык используется во многих странах мира для коммуникации и межкультурного взаимодействия. Как известно,

русский язык входит в число 6 официальных языков ООН, носит статус официального или рабочего языка таких престижных международных организаций, как МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ШОС, ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС и др [1, 2].

Русский язык применяется в различных сферах международного общения, из числа которых особую ценность представляет научное общение. Написание научных трудов и проведение исследований не представляется возможным сегодня без знания иностранных языков. Сегодня наряду с высоким показателем научной литературы на английском языке, русский язык также востребован в научном мире [3]. Огромный контингент ученых обращается к литературе, печатающейся на русском языке в качестве базовой информации для своих работ.

Русский язык играет важную роль в профессиональной подготовке студентов-медиков, особенно в странах СНГ и международных медицинских сообществах, где русский язык широко используется. Студенты представляют собой уникальную группу будущих специалистов, которые должны осознавать свою высокую ответственность за свою профессию. Важность знания языков обусловлена тем, что врачам необходимо овладеть как профессиональной, так и коммуникативной компетенцией. Врачи часто работают с пациентами, представляющими различные языковые группы, и недостаток языковых навыков может негативно повлиять на качество медицинского обслуживания. В то же время, знание языка способствует более полному и точному пониманию состояния пациента.

Всем известно что русский язык в Узбекистане по своей социальной активности стоит на втором месте в языковой иерархии после узбекского языка.

Рассмотрим основные аспекты значимости русского языка:

1. Образовательная роль

- доступ к медицинской литературе;
- изучение медицинской терминологии;
- обучение на клинической практике;
- 2. Коммуникационная роль
 - общение с пациентами;
- 3. Научная деятельность
 - публикация научных работ;
 - участие в конференциях;
- 4. Профессиональное развитие [4]
 - посещение курсов и тренингов;
 - работа за рубежом;
- 5. Межкультурная роль

Русский язык объединяет специалистов разных национальностей, что способствует обмену знаниями и опытом, особенно в медицинской сфере, где взаимодействие между врачами разных стран крайне важно [5].

Таким образом, знание русского языка для студентов-медиков — это не только важный образовательный инструмент, но и основа успешной профессиональной деятельности, способствующая карьерному росту и развитию международного сотрудничества. Русский язык является ключевым инструментом в профессиональной подготовке студентов-медиков. Он обеспечивает доступ к ценным образовательным ресурсам, позволяет эффективно общаться с пациентами и коллегами, участвовать в научных исследованиях и международных проектах.

Литература

1. Козловцева Нина, Толстова Наталья. Формирование образа Русского мира как аспект социокультурной адаптации иностранных граждан в процессе

обучения русскому языку. *Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso* vol.14 no.1 Sao Paulo Jan./Mar. 2019 Online version ISSN 2176-4573. [Электронный ресурс].

2. Воронцов А.В. Русский язык в современном мире. Выступление перед участниками международного семинара для учителей ближнего зарубежья «Русский язык: языковая ситуация и речевая культура» 21 марта 2011 г. // *Образование и русский язык*. [Электронный ресурс].

3. Петросян, М. М. Необходимость преподавания русского языка в медицинских вузах / М. М. Петросян. — Текст : непосредственный // *Молодой ученый*. — 2016. — № 15 (119). — С. 491-493.

4. Макарова И.И. Особенности подготовки иностранных студентов-медиков к про -смотру фильмов о врачах: концепт «долг» // *Материалы Всероссийской научно-практической конференции, проводимой в рамках традиционных VII Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений «Духовность как ценность и забота современного общества, родителей и наставников»*. Курск, 2011. 6 с.

Матвеева Т.Ф., Макарова И.И. Понятие «врачебный долг» в аспекте обучении воспитания, развития иностранного студента-медика // *Международной научно-практической конференции «Русский язык и культура в современном образовательном пространстве»*. М.: МГУ, 2014. 2 с